

УДК 796.011.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/17>*Вашкевич К.С.*

ORCID: 0000-0003-4783-5710

Белорусский государственный университет

г. Минск, Республика Беларусь

АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлены некоторые аспекты физического воспитания студентов в высших учреждениях образования: отражена важность физического воспитания студентов на современном этапе в условиях стремительно изменяющегося мира, показана специфика физического воспитания студентов как вида педагогической деятельности, приведены факторы, влияющие на реализацию физического воспитания студентов, обоснована важность рационального выбора методов физического воспитания студентов в зависимости от вида физкультурно-спортивной деятельности.

Ключевые слова: физическое воспитание, студент, факторы, методы физического воспитания.

Vashkevich K.S.

ORCID: 0000-0003-4783-5710,

Belorussian State University

Minsk, Republic of Belarus

ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN UNIVERSITIES

Annotation. The article presents some aspects of physical education of students in higher educational institutions. The article reflects the importance of physical education of students at the present stage in a rapidly changing world, shows the specificity of physical education of students as a type of pedagogical activity, gives factors affecting the implementation of physical education of students, substantiates the importance of rational the choice of methods of physical education of students, depending on the type of physical culture and sports activity.

Keywords: physical education, student, factors, methods of physical education.

Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому гражданину право на здоровье, которое обеспечивается, в частности, развитием физической культуры и спорта [1, ч. 3 ст. 45]. Из этого можно заключить, что одной из приоритетных задач Республики Беларусь на современном этапе является развитие физической культурой и формирование у населения положительного отношения к спорту как к одним из средств укрепления и сохранения здоровья.

В современных реалиях с появлением новых техники и технологий характерно сокращение двигательной активности людей, а также усиление влияния на организм таких неблагоприятных факторов, как загрязнение окружающей среды, нерациональное питание, психологическое напряжение и т.п. В условиях пандемии в результате распространения вируса COVID-19 также ослабляется иммунитет, что закономерно приводит к восприимчивости населения к различным инфекционным заболеваниям.

Проблема состояния здоровья в результате снижения двигательной активности особенно характерна в среде студентов высших учреждений образования все зависимости от их профессионального выбора.

Также следует отметить, что в условиях интенсивно развивающейся экономики и мира в целом, студенты, как будущие молодые специалисты, должны воплощать свои творческие профессиональные возможности не только в новых социально-экономических условиях, но и в различных климатических (географических) условиях [5, с. 205]. В связи с этим, они должны обладать не только фундаментальными разносторонними знаниями, умениями и навыками в профессиональной сфере, но и совокупностью устойчивых свойств, которые обуславливают пригодность к профессиональной деятельности и отвечают качественно новым требованиям работодателей, таким как: уровень здоровья и необходимый диапазон функциональных возможностей организма [4, с. 130-132, 138-139; 5, с. 205]. Представляется, что данные качества возможно выработать в результате физического воспитания.

Таким образом, на современном этапе развития человечества физическое воспитание студентов, а также выработка осознанности в его необходимости, на современном этапе приобретает такую актуальность.

Что же понимается под физическим воспитанием? Нормативное понятие физического воспитания содержится в Законе Республики Беларусь от 04.01.2014 №125-З «О физической культуре и спорте». Так, под физическим воспитанием понимается комплексный процесс, направленный на физическое развитие человека, приобретение им учений, навыков и знаний в сфере физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека. Этот процесс также включает физическую подготовку. В этой связи физическая подготовка включает в себя процесс использования средств, методов, форм и условий занятий физическими упражнениями, позволяющий направленно воздействовать на физическое развитие человека [2].

Понятие «физическое воспитание» также раскрывается как «педагогический процесс, направленный на совершенствование формы и функций организма человека, формирования двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний и развития физических качеств» [7, с. 951].

Всякая педагогическая деятельность имеет свою специфику в зависимости от сферы ее реализации. Главная особенность воспитательной (педагогической) деятельности при работе со студентами в ходе занятий физической культуры и спортом заключается в том, что освоение ими новых знаний происходит на основе практики: они оцениваются студентом, прежде всего, как средство решения проблем и задач, возникающих в ходе практической деятельности [8, с. 167]. При этом ведущая роль в процессе воспитания сохраняется за самим студентом, несмотря на то что воспитание — это совместная деятельность субъектов образовательного процесса [8, с. 167].

Таким образом, с аксиологической точки зрения физическое воспитание выступает в качестве процесса, т.е. деятельности, носящей воспитательный (педагогический) характер. Для физического воспитания также характерна направленность на совершенствование формы и функций организма человека, формирования двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний и развития физических качеств, т.е. формирование всесторонне развитого и физически здорового человека. В этой связи, особенность физического воспитания студента заключается в освоении им новых знаний в результате решения проблем и задач, возникающих в ходе практической деятельности, а также в его ведущей роли в процессе физического воспитания.

При реализации физического воспитания студентов необходимо принимать во внимание пять специфических характеристик студента:

1. Он осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью;
2. Он обладает запасом жизненного (бытового), профессионального и социального опыта, который становится все более важным источником воспитания его самого и его сокурсников;
3. Он исходит из стремления в своей готовности с помощью учебы решить жизненно важные проблемы и достичь конкретных целей;
4. Он стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, учений, навыков и качеств;
5. Он зависит в значительной степени в своей деятельности от временных, пространственных, бытовых, профессиональных, социальных факторов (условий) [8, с. 168].

Также при физическом воспитании личности студента преподаватель физической культуры и спорта должен учитывать ряд специфических факторов, таких как:

- Индивидуальные особенности психики студента;
- Его интересы;
- Уровень культуры;
- Активность;
- Направленность (система мотивов) студента;
- Степень его осознанности отношений с миром;
- Развитие его самосознания;
- Самооценка студента;
- Устойчивость его психических качеств;
- Его мотивация;
- Самореализация и др. [6, с. 244; 8, с. 170].

Представляется, что особенно важным фактором в физическом воспитании студента высшего учреждения образования выступает, в частности, его тип темперамента. Зная тип темперамента студента, преподаватель по физической культуре и спорту может подбирать индивидуальные методы и средства его физического воспитания.

Выбирая методы физической культуры для меланхолика, следует учитывать, что это человек ранимый и склонный к постоянному и особому переживанию различных событий, происходящих в его жизни; он мало реагирует на внешние факторы и свои астенические переживания не может сдерживать усилием воли, т.к. он повышено впечатлителен, легко раним [6, с. 244].

Что касается флегматика, можно говорить о том, что он достаточно медлителен, невозмутим, внешне скуп на проявление эмоций и чувств; однако он проявляет упорство, настойчивость в работе, при этом оставаясь спокойным и уравновешенным, является производительным, прилежным работником [6, с. 244].

Сангвиник характеризуется как живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой настроения, впечатлений, довольно легко примиряющийся со своими неудачами и неприятностями, с быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него; он довольно продуктивен в работе, когда ему интересно, — в противном случае он относится к ней безразлично из-за скуки [6, с. 244].

Холерика можно описать как быстрого, страстного, порывистого, однако неуравновешенного, с резко меняющимся настроением, эмоциональными вспышками, быстро истощаемого типа; при этом у него нет равновесия нервных процессов [6, с. 244].

Таким образом, в области физической культуры и спорта педагогическая деятельность имеет свои особенности ввиду специфической сферы ее реализации и объекта воздействия — студента высшего учреждения образования. Для успешного и качественного выполнения работы по физическому воспитанию перед преподавателем по физической культуре и спорту ставятся определенные задачи. В качестве таковой выступает, в частности, задача преподавателя физической культуры и спорта по оказанию положительного воспитательного воздействия на студентов: способствованию формированию личности, интеллекта, чувства прекрасного, этики поведения, мужества, настойчивости, терпения, а психологическая атмосфера занятий способствовала подавлению эгоизма, лицемерия, нечестности [3, с. 107].

Для выработки данных качеств используются определенные методы физического воспитания. Отмечается, что наиболее эффективными из них являются методы одобрения, поддержки, поощрения, воспитания ответственности за успешное выполнение группового задания [8, с. 170]. В ходе тренировки (как особого средства для развития воли, преодоления усталости, жалости к себе, умение сохранять самообладание, и, в конечном итоге, — формирования личности) для достижения целей физического воспитания характерно видоизменение метода [3, с. 107]. В ходе данной деятельности используются методы:

- непосредственного влияния педагога на воспитанника;
- создания нужных условий и обстоятельств для изменения воспитанником своего отношения, выражения своей позиции, проявления характера;
- совместной деятельности воспитателя с воспитанником;
- процессов обучения и саморазвития в ходе дружеского и профессионального общения [3, с. 107].

Таким образом, можно говорить о том, что методы физического воспитания выступают в качестве способов достижения его целей. Выбор данных методов преподавателем физической культуры и спорта должен зависеть от вида физкультурно-спортивной деятельности.

В литературе отмечается важность занятия массовой физкультурно-спортивной деятельностью как особого средства физического воспитания студентов: при одинаковом уровне педагогического управления она создает более благоприятные условия для приобретения студентами необходимых физических и других социально значимых качеств, умений, навыков и связанных с ними знаний; кроме того, данная деятельность не только способствует оптимизации межличностного общения и взаимодействия студенческой молодежи, но и более эффективно решает задачи по повышению индивидуального уровня физической подготовленности студентов, совершенствованию их профессионального становления [8, с. 170].

Таким образом, занятие массовой физкультурно-спортивной деятельностью как особое средство физического воспитания способствует достижению цели физического воспитания студента — формированию всесторонне развитой и физически здоровой личности. Подводя итог, можно говорить о том, что физическое воспитание студентов и выработка осознанности в его необходимости на современном этапе приобретает актуальность в рамках стремительно развивающегося мира. В этой связи физическое воспитание выступает в качестве процесса, носящего воспитательный (педагогический) характер, направленного на совершенствование формы и функций организма человека, формирования двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний и развития физических качеств, т.е. формирование всесторонне развитого и физически здорового человека. При этом особенность физического воспитания студента заключается в освоении им новых знаний в результате решения проблем и задач,

возникающих в ходе практической деятельности, а также в его ведущей роли в процессе физического воспитания.

Физическое воспитание по сравнению с воспитанием в общем смысле (т.е. педагогической деятельности) имеет свои особенности: специфическую сферу ее реализации и объект воздействия. Данные особенности воспитания должны учитываться преподавателем физической культуры и спорта при реализации физического воспитания. Методы, выступая в качестве способов достижения целей физического воспитания, должны избираться преподавателем физической культуры и спорта исходя из вида физкультурно-спортивной деятельности (средств физического воспитания) и особенностей студента.

Литература

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). Минск: Амалфея, 2005. 48 с.
2. О физической культуре и спорте: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2014 г. № 125-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 №92-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021.
3. Зарипов Р.У., Садретдинова Л.Ф., Асаинова С.А. Психолого-педагогические аспекты развития физической культуры и спорта // Приоритеты педагогики и современного образования: Материалы VI Международной научно-практической конференции. 10 мая 2019 г., Пенза. Пенза: Наука и просвещение, 2019. С. 106-109.
4. Кезин А.С. Инновационное образование как условие социальной адаптации и мобильности личности в условиях рынка // Вестник ТОГУ, 2007. №3 (6). С. 125-142.
5. Панжинский Э.Н., Панжинская И.И. Психолого-педагогические проблемы физической культуры студенческой молодежи в вузах РФ // Ученые заметки ТОГУ. 2016. №2 (7). С. 204-211.
6. Панчук Н.С. Психолого-педагогические аспекты формирования физической культуры студентов // Вестник университета. 2013. №13. С. 242-245.
7. Саруханян Л.А., Давунов Т.С. Спорт и физическое воспитание студентов // Международный журнал экспериментального образования. 2015. №11 (6). С. 951-954.
8. Ханевская Г.В. Психолого-педагогические аспекты физического воспитания студенческой молодежи // Акмеология профессионального образования: Материалы 14-й Всероссийской научно-практической конференции, 14-15 марта 2018 г., Екатеринбург. Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2018. С. 167-171.

© Вашкевич К.С., 2021